

O‘ZBEKISTONDA OILA VA JAMIYAT MUNOSABAT OMILLARI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Suloymonova Shohsanam Abdurashid qizi

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Jamiyatning tashkil topishida, uning davomiyligini ta’minlashda oila ijtimoiy-demografik manba hisoblanadi. Insonning dunyoga kelishi, yangi avlodning paydo bo‘lishi, avlodlar almashinuvi asosan oilada sodir bo‘ladi. Farzand tug‘ilib, kamolga yetib shaxs sifatida shakllanganiga qadar lozim bo‘lgan barcha ta’lim-tarbiya oila muhitida beriladi. Insonning otasonasi, qarindoshlari, qariyalar, atrof-muhit va tabiatga bo‘lgan munosabatlari dastlab oilada boshlanadi. Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir. Ushbu maqolada oila milliy qadriyatlar, an’analar va tarbiyaning boshlang‘ich manbai sifatida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, jamiyat, davlat, munosabat, qadriyat, axloq, institut, rol, ma’naviyat, madaniyat, mahalla, ma’rifat, qadriyat.

Аннотация: Семья является социально-демографическим ресурсом формирования и преемственности общества. Рождение человека, появление нового поколения и смена поколений в основном происходят внутри семьи. С момента рождения ребенка и до его взросления и развития как личности все необходимое образование и воспитание осуществляется в семейной среде. Взаимоотношения человека с родителями, родственниками, старшими, окружающей средой и природой начинаются в семье. Семья является основной ячейкой общества. В статье рассматривается семья как основной источник национальных ценностей, традиций и воспитания.

Ключевые слова: семья, общество, государство, отношение, ценность, мораль, институт, роль, духовность, культура, соседство, просвещение, ценность.

Annotation: The family is a socio-demographic resource in the formation and continuity of society. The birth of a person, the emergence of a new generation, and the change of generations mainly occur in the family. All the necessary education and upbringing from the moment a child is born to maturity and is formed as a person is provided in the family environment. A person's relationship with his parents, relatives, elders, the environment, and nature initially begins in the family. The family is the main unit of society. This article highlights the family as the primary source of national values, traditions, and upbringing.

Keywords: Family, society, state, attitude, value, morality, institution, role, spirituality, culture, neighborhood, enlightenment, value.

1. Kirish

Oila har bir jamiyatning negizi, davlatning esa tayanchi sifatida qaraladi. Har qanday davlatning taraqqiyoti, eng avvalo, uning fuqarolari tarbiyasi, ularning ma’naviy-axloqiy yetukligi va ijtimoiy ong darajasiga bog‘liq. Bu fazilatlar esa, tabiiyki, avvalo oila muhitida shakllanadi. Shu boisdan ham O‘zbekistonda oila, davlat va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar doimiy e’tibor markazida turadi. Ularning o‘zaro uyg‘unligi ijtimoiy barqarorlik, ma’naviy tiklanish va sog‘lom avlod tarbiyasining muhim omili hisoblanadi. Oilaviy qadriyatlar va jamiyatdagi o‘rni. O‘zbek xalqi qadimdan oila muqaddasligini e’zozlab kelgan. Oila nafaqat ijtimoiy institut, balki insoniylik, mehr-oqibat, hurmat va sabr-toqat kabi qadriyatlar shakllanadigan muhitdir. Aynan oilada bola birinchi axloqiy saboqlarni oladi, jamiyatda o‘zini tutish, burch va mas’uliyat kabi tushunchalarni o‘zlashtiradi. Oila va oilaviy qadriyatlar doimo chambarchas bog‘liq va bir-birisiz mavjud emas.

Agar oila bo'lmasa, oilaviy qadriyatlar tabiiy ravishda o'z ma'nosini yo'qotadi. An'anaviy oilaviy qadriyatlar g'amxo'rlik va sevgiga asoslanadi. Oilaning bosh sarboni ota bo'lsa, ona oilaning tinchligini mustahkamlovchi, unda voyaga yetayotgan farzandlarlar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi, mehr-muhabbat ulashuvchi muqaddas zot sanaladi. Azaldan oila-muqaddas dargoh, nikoh esa buzilmas rishta sanaladi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, buzg'unchilik bo'lsa, o'sha jamiyat buziladi, tichlik, hotirjamlik yo'qoladi, u oqibatda chuqur tanazzulga yuz tutadi. Baxtli oilalar tufayli baxtli jamiyat vujudga keladi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Oilaning tinch, farzandlarning baxtli bo'lishligida er-xotinning har ikkisi ham oiladagi o'z burchlarini astoydil ado etishga intilishlari muhimdir. Mustahkam va saodatli oilada er-xotin o'zaro totuv yashashi bir-birining yaxshi va yomon jihatlarini ko'tarishi, ayb va kamchiliklarini kechirishi, tinch va totuv yashashi lozim. Oilada erkak kishining mas'uliyati alohida qayd etilgan. Sharqda qadim-qadimdan oila muqaddas go'sha sanalgan. Agar oila sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, mahalla-yurt mustahkam bo'lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Oila farovonligi – milliy farovonlik asosidir. Xalqimiz tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, eng qimmatli an'analar: halollik, rostgo'ylik, or-nomus, sharm-u hayo, mehr-u oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo oilada shakllangan. Bugungi kunda ham ana shu an'analarni davom ettirib, o'zbek oilalari oilaning sog'lom iqlimi, ota-onaning bir-biriga mehri va hurmati sharoitida, oila bag'rida farzandlarini el-yurtining munosib o'g'il-qizlari bo'lib unib o'sishlarida astaoydil jon kuydirmoqdalar. Tarbiyaning muhim roli nutq hisoblanadi, shuning uchun ota-ona o'z nutqida yoqimsiz ohang bilan, mantiqsiz va qaytariq so'zlarini ishlatish va qo'llash bilan farzandlarni ranjitmaslik, ularda ishonch hissini so'ndiradigan, hazil-mutoyiba, samimiy bo'lmagan fikr va mulohazalardan saqlanish kerak.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Jamiyat ma'naviyatini shakllantirish bilan bog'liq ishlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladigan ta'limiy va tarbiyaviy tadbirlar vositasida olib borilmoqda, bu albatta oila bilan ham bog'liqdir:

- mahallalar, oilalar va xotin-qizlar orasida amalga oshiriladigan madaniy-ma'rifiy tadbirlar tarzida;

- maktabgacha tarbiya muassasalari, umumtalim maktablari, oliy va o'rta maxsus ta'lim o'quvchi, talabalari, yoshlar va boshqa toifadagi fuqarolar o'rtasida olib borilayotgan tadbirlar;

- ommaviy-axborot vositalari, mathuot vositasida amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar; ma'naviy-ma'rifiy ishlarni takomillashtirish, samaradorligini oshirish bilan bog'liq;

- ilmiy-nazariy, ilmiy-amaliy va ilmiy-metodik yunalishlarda tadqiqot ishlari olib borish, sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish;

- xalqlar, millatlararo do'stlik-birodarlik, ahillik, totuvlikni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar;

- madaniy-ma'rifiy, ijodiy tashkilotlar tomonidan aholining ma'naviy madaniyatlilik darajasini oshirish, ularning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida amalga oshiradigan tadbirlar;

Konstitutsiyamizda oila uchun maxsus XIX bob ajratildi. Bunday holatni oilani maxsus bobda ko'rsatishni boshqa mamlakatlar Konstitutsiyalarida uchratmaymiz. U yerlarda oilaga ham davlat va jamiyatning munosabati o'zgacha. Bizda oila jamiyatning ajralmas qismi va mavjud bo'lishi shart masala deb qaraladi va albatta, unda ikki jinsning, erkak va ayolning birlashuvi bo'lishi, bu birlashuv orqali dunyoga yangi insonlar kelishi nazarda tutiladi. Ana shulardan kelib chiqib, Konstitutsiyaning 63-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir." degan qoida o'z aksini topgan. Konstitutsiyada oilani jamiyatning bo'g'ini sifatida e'tirof etilishi oilasiz jamiyat kemptik bo'lishini, rivojlanish xavf ostida qolishini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2011-yil dekabr oyida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishdagi ma'ruzasid 2012-yilni "Mustahkam oila yili" deb e'lon qilgan ekan, oila

haqida shunday soʻzlarni aytdi: “Ongli yashaydigan har bir odam yaxshi anglyadiki, bu yorugʻ olamda hayot bor ekan, hayot abadiyligi, bebaho neʼmat boʻlmish farzand bor.

Oila maʼrifatli boʻlsa, jamiyat maʼrifatli boʻladi: Davlat oila aʼzolarining maʼrifatli boʻlishini taʼminlashga katta eʼtibor qaratadi. Masalan, xotin-qizlarning oliy taʼlim olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali oilaning maʼrifatli boʻlishiga hissa qoʻshiladi. 1997 yili Toshkentda «Ayol va jamiyat» instituti tashkil topishi bilan bogʻliq boʻlgan masalalarni bayon etmoq lozim. Adliya boshqarmasi roʻyhatidan oʻtkazilgan bu institutning tadqiqotchilik va siyosiy taʼlim boʻlimlari mavjud. 1998-yilning “Oila yili” deb eʼlon qilinishi har bir oilani davlat tomonidan himoya qilish choralarini kuchaytirib, oilalarning mustahkamlanishida katta samara berdi. Inson huquqlari Umumjaxon Deklaratsiyasi ning 16-moddasida shunday bandlar mavjud: Balogʻat yoshiga yetgan erkaklar va ayollar irqi, millati va diniy belgilari boʻyicha hech qanday cheklashsiz nikohdan oʻtishga va oila qurishga haqli. Ular nikohdan oʻtishda, nikohda turgan va qtlarida va uni bekor qilish vaqtida bir hil huquqdan foydalanadilar.

Xulosa

Oʻzbekistonda oila va jamiyat munosabatlari oʻzaro chambarchas boʻliq boʻlib, oila jamiyatning asosiy boʻgʻini sifatida uning barqarorligi va rivojlanishida muhim rol oʻynaydi. Davlat oilani qoʻllab-quvvatlasa, jamiyat esa uni qadrlasa, oʻz navbatida oila ham barkamol, ijtimoiy masʼuliyatli avlodni tarbiyalaydi. Oila mustahkamligini taʼminlash uchun axloqiy qadriyatlarni saqlash, yoshlarni tarbiyalash va ijtimoiy muammolarni hal qilish zarurdir. Diniy idora tomonidan oilaviy masalalar boʻyicha maʼruzalar va tushuntirish ishlarini olib borish oilaviy qadriyatlarni mustahkashga yordam beradi. Bu orqali jamiyatda tinchlik, barqarorlik va farovonlikni taʼminlash mumkin. Bugungi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham ana shu oʻzaro uygʻunlik muhim oʻrin egallab, barqaror jamiyat qurishga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu munosabatlarni mustahkamlash, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish, oilaviy tarbiya tizimini takomillashtirish – dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom Karimov. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yoʻlida. 6-jild. – T.: “Oʻzbekiston” 1998, 400-401-betlar.
2. Oʻzbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – T.: “Adolat”, 1998, 4-bet.
3. Islom Karimov. Biz kelajagimizni oʻz qoʻlimiz bilan quramiz. 7-jild. – T.: “Oʻzbekiston”, 1999, 255-256-betlar.
4. Abduqahhor Ibrohimov, Xayriddin Sultonov, Narzulla Joʻraev. Vatan tuygʻusi. – T.: “Oʻzbekiston”, 1996, 89-bet.
5. Oʻzbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – T.: “Adolat”, 1998, 10-11-bet.
6. Islom Karimov. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz. 8-jild. – T.: “Oʻzbekiston”, 2000, 97-bet.
7. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: Oʻzbekiston. 2024 y.
8. Oʻzbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
9. Chuboyeva Ozodaxon Kuvonbekovna. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН-III РЕНЕСАНСИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ИЖТИМОЙ ХИМОЯСИ PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific. conference (15 May, 2022) Copenhagen:2022. ISSUE 13226 p. 94-99.
10. Chuboyeva Ozodaxon Kuvonbekovna. OILA MUQADDASLIGI HUQUQIY ASOSLARI. PEDAGOG RESPUBLIKA ILMIY JURNALI. 7-TOM 2-SON/2024-YIL.
11. Саидсақов Саидахроп Саидақрамович. ЭМОТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ. 7 ТОМ 2 СОН / 2024 YIL / 15.